

Пономарьов О. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ВАЛАСЬКОГО ГОСПОДАРЯ
КОНСТАНТИНА БРИНКОВЯНУ 1692–1700 рр.**

Валаський господар Константин Бринковяну (1654–1714†), який правив князівством з жовтня 1688 р. до свого 60-річного ювілею у серпні 1714 р., коли його разом з синами було страчено у Стамбулі¹, належав до одних з найобережніших політиків свого часу. Дипломатичні заходи господаря, скеровані на збереження прав перед Портою і недопущення поширення впливу з боку Австрії відзначалися виваженістю. Активізація зовнішньополітичної діяльності Бринковяну починається з 1690-х рр., коли господар, шукаючи надійних покровителів під час австрійсько-, польсько- та російсько-турецьких протистоянь відправляв численні місії до європейських столиць. Зокрема до Росії і Гетьманщини були послані такі чауші:² Панайот Раду (1689),³ Георгій Кастріот (1697–1698, 1711), Петру Даміан (1701), Давид Корбя (1702–1705, 1707) та Федір Корбя (1707–1711)⁴.

Час, коли правив Бринковяну, відзначався суперництвом між імперією Габсбургів, Високою Портою та Річчю Посполитою, кожна з яких прагнула зміцнити свій вплив на Валахію. Росія ж була віддалена від цього дунайського князівства Гетьманщиною, територією Війська Запорозького, землями, що входили до складу або сфери впливу Османської імперії, Кримського ханату, а також землями – історично і етнічно близького – Молдавського князівства. Ця обставина дещо ускладнювала для російських правителів процес встановлення контактів з Валахією. Сусіди Дунайських князівств – Австрія і Польща несли перманентну загрозу відносній незалежності цих державних утворень. Нагадаємо, що князівства мали статус неінкорпорованої території, перебуваючи під загальною юрисдикцією Османської імперії.

Від початку сходження Бринковяну на валаський престол, господар займав позицію вицікування, віддаючи перевагу маневруванню, а не відкритого виступу проти Порти. Так, восени 1688 р. у листі до правителя сусідньої Молдови К. Кантеміра⁵ новозведений господар з пафосом проголосив, що він “при самому вже вступі [на господарський престол] зберіг від остаточної поразки валахів. Оскільки якщо князь Шербан [Кантакузіно], ще хоча б три місяці прожив, утворив би зраду [султану], і собі без усілякої вигоди і всій Валахії на загальну біду”⁶. Отже, зрозуміло, що Бринковяну як і решта оточення попереднього господаря Ш. Кантакузіно не бажали відкритого виступу проти Порти.

Перші більш-менш реальні спроби Бринковяну залучити до військової співпраці Московську державу, які мали на меті зміцнення позицій Валахії, відносяться до 1692 р., що було пов’язано з існуванням у Європі антиосманської опозиції під назвою “Священна ліга”, з одного боку, а з іншого – певним тиском на господаря з боку Австрії. На відміну від попередніх звернень листи господаря за 1692 р. і далі вирізнялися наявністю чіткого плану і пропозицією щодо конкретних дій. Бринковяну, не маючи змоги відправити посольство до царя, передавав свої листи через представників єрусалимського патріарха Досифея. Так, у жовтні 1692 р. до Москви прибув посланець Досифея, архімандрит Хрисанф. Від імені Досифея він передав російському цареві прохання Бринковяну захопити дніпровські містечка “дабы и Белгородскую орду разорить; тогда те два государства (Молдова і Валахія – *О. П.*) поддадутся царскому

¹ *Cantemir D. Opere complete. V. 6. T. 2. București, 1996. P. 92-100.* Порто інкримінувала Бринковяну володіння маєтностями у Трансильванії, наявністю у нього золотих запасів, які зберігались у банках Венеції, а також він підозрювався у зв’язках з московським царем і австрійським імператором.

² Чауш (турець., румун.) – в даному значенні: посол, посланець. Про еволюцію цього поняття див.: *Ангели Ф. Епоха и новая трактовка родословия Кантемиров. Кишинев, 2010. С. 134.*

³ *Bezviconi Gh. Contribuții la istorie relațiilor româno-ruse. București, 1962. P. 116.* Румунський дослідник Г. Безвіконі небезпідставно вважав Панайота Раду першим постійним представником Валахії у Москві, але помилково відносив час його перебування в Росії до березня 1700 р.

⁴ *Istoria României. Vol. V. București, 2003. P. 258-259.*

⁵ К. Кантемір (тут і далі) – Константин Кантемір, господар Молдови у 1685–1693 рр.

⁶ *Байер Г.-З. История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира. М., 1783. С. 177.*

величеству без всякого замедлення”¹. Для здійснення цього плану Бринковяну пропонував послати загін козаків з 60 тис. шабель. Після завоювання турецьких фортець на Дніпрі² і розорення ногайців господар обіцяв негайно приєднатися, передавши цареві на підтвердження цих намірів креслення плану Білгородської (Буджацької) орди³.

В той же час гетьман Іван Мазепа за завданням царя у 1691–1692 рр. за допомогою своєї резидентури проводив розвідувальну роботу в Яссах та Львові “для проведывания тамошнего поведения”, про що він отримував листи “от некоторых желательных особ”, які потім пересилалися до Москви⁴. Вивчивши ситуацію в Буджаку, ще з часів посольства Федора Шакловитого (1688), Мазепа постійно слідкував за тамтешніми ордами, наявність яких в регіоні перешкождала вільному розвитку Гетьманщини.

У другій половині XVII ст. Буджак мав досить велику щільність населення. Виходячи з того, що за одними даними ногайське військо становило від 30 до 40 тис. вояків, а за іншими близько 50 тис., – сучасні дослідники вираховували загальну кількість населення регіону в цей час від 150 до 200 тис. осіб⁵.

Водночас, зважаючи на те, що прямі заклики до боротьби з кочовиками Буджаку не могли бути реалізовані на той момент, валаський господар для зміцнення своїх позицій вирішив використати слабкість політичної ситуації у Молдові, спрямувавши свої дії на приєднання сусіднього князівства. Для цього Бринковяну пропонував Мазепі захопити молдавського господаря К. Кантеміра, очевидно, для ув’язнення або для розправи.

Агент гетьмана Мазепа канцелярист Самійло Пулверинський, повернувшись з Валахії, наприкінці квітня 1693 р. переказував через Марка Костантинова, що “владелец мултянский (валаський – *О. П.*), великую имеет неприязнь, и явную... вражду от владетеля волоского (молдавського – *О. П.*), который против всего христианства будучи неприятелем, великое туркам объявляет желательство, и ево мултянского владетеля многократно туркам обносит и в беду приводит”, а тому Бринковяну просив гетьмана спіймати молдавського господаря⁶.

Згодом у листі до царського сановника Л. Нарішкіна⁷ гетьман писав, що Бринковяну, маючи “великую... вражду от владетеля волоского, приказывал ко мне чрез человека своего..., чтоб учинить тщание о взятии того владетеля волоского, а если людем регименту моего, того учинить невозможно”, то в такому випадку валаський господар через українського гетьмана хотів дізнатися, чи можливо здійснити цю акцію силами фастівського полковника Семена Палія⁸. Для цього Мазепа просив Л. Нарішкіна клопотати стосовно видачі царського указу, як “поступить против прошения того владетеля мутьянского, о чем в моем листу к великим государем писанном, не докладываю. Разсуждая, что на Москве всякие обретаютца... и волоские суть люди, и чтоб ис приказа такая тайна не вышла, и не дошла в волоскую землю, и тем бы мутьянскому владетелю крайняя нанесена была беда”⁹, наголосуючи ще раз на проханні про указ Петра I.

Аналогічно до спроб Бринковяну захопити свого яського колегу діяв, власне і сам молдавський господар К. Кантемір, який у січні 1693 р. скаржився суверенові на Бринковяну, що той нібито веде секретні перемовини з австрійським генералом Д. Хейслером. На що

¹ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669–1707 г.). М., 1891. С. 244.

² Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686–1699. К., 2004. С. 167. Щодо упокорення Порти на українських землях аналогічних думок дотримувався і гетьман І. Мазепа, який у лютому 1693 р. замість зведення Кам’яного Затону пропонував зосередити зусилля на взятті дніпровських містечок. Однак питання про широкомасштабні дії на Дніпрі в той час не було реалізовано.

³ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С.244.

⁴ Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа в документах / Упоряд. С. О. Павленко. – К., 2009. – Док. № 35. С. 147.

⁵ Гизер С. Ногайцы на территории Одессины в 16–18 веках // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Одесса, 2006. С. 26.

⁶ Листи Івана Мазепа. 1687–1691 / Упоряд. В. Станіславський. К., 2010. Т. 2. Док. № 60. С. 377. У березні 1692 р. цар писав Мазепі, що С. Пулверинський має розвідати стан справ Порти, інформацію щодо чого очікували в Москві // Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа... К., 2009. Док. № 35. С. 146.

⁷ Лист без місця й дати, очевидно, припадає на травень–червень 1693 р., оскільки Мазепа на попередній лист відповіді не отримав.

⁸ Листи Івана Мазепа... Док. № 64. С. 382–383.

⁹ Там само. С. 383.

візир мудро відповів, що Кантемір заслуговує не меншого покарання аніж Бринковяну¹. Проте саме перед цим Кантемір, виступивши посередником в організації сепаратних переговорів між Стамбулом і Москвою, отримав звільнення від сплати податі на кілька років. Заслуги господаря спрямовані на виведення росіян з війни були так високо оцінені Портою, що йому було обіцяно валаський престол у разі доведення провини Бринковяну².

Слід зазначити, що смерть К. Кантеміра у березні 1693 р. зробила “де факто” прохання правителя Валахії недійсними. Зрозуміло, що протурецькі симпатії того чи іншого молдавського господаря були приводом для подібних звернень Бринковяну, тоді як причина полягала у його бажанні стати на чолі обох румунських князівств.

Мазепа, будучи досвідченим політиком, не хотів втручатися у валасько-молдовські суперечки. Попри зусилля гетьмана стояти осторонь конфлікту, з усього було видно, що він більше тримався позицій Бринковяну, який був на той час цінною фігурою у зовнішньополітичних проектах Росії. З огляду на це український керманіч дає пораду царському сановнику, що “в моем малом рассуждении видется дело пристойное, дабы Семену Палею тот промысел по желанию владетеля мультаянского был позволен и вручен, естли он... сам на то дело позволит-ся”³. Для цього Мазепа міг вести перемовини з Палієм, відносини з яким остаточно зіпсуються зіпсується лише 1694 р. Але очевидно цар дозволу на таке втручання в молдовські справи не дав, оскільки в цих роках військових виправ до Молдови не робилося.

У 1693 р. отримала новий розвиток антиосманська боротьба, під час якої австрійці захопили частину сербських земель, підійшовши впритул до Белграда. Це змусило турок на деякий час розглянути мирні пропозиції представників “Священної ліги”. Вони були детально викладені у листі єрусалимського патріарха Досифея, надісланого до Москви у серпні 1693 р., з якого випливало, що Габсбурги прагнули досягти володіння усіма сербськими і частково румунськими землями. Для цього Дунай мав стати кордоном між Портою і Австрією, а Трансильванія, також на вимогу австрійців, залишалась би під владою Відня. Також пропонувалося будувати міста і фортеці по обидва боки Дунаю, для зміцнення австро-османських рубежів⁴.

Річ Посполита висунула наступні умови:

1. Повернути полякам Кам’янець⁵.
2. Щоб від Поділля або від України турки нічого надалі не просили.
3. Землі Білгородської орди віддати полякам, виселивши звідти ногайців.
4. Щоб полякам були віддані Валахія і Молдова.
5. Не тримати татарські загони ані в Польщі, ані в підлеглих Порті державах⁶.

Досифей застерігав, що коли австрійці, прийнявши Дунай як кордон, захоплять сербські, угорські землі і Трансильванію, а поляки візьмуть Україну, Поділля, Молдову, Валахію і Білгородську орду “тогда они будут первые и крайние неприятели Москве и всегда война будет с ними; а когда болгары, сербы, волохи, мультаяне и седмиградчане будут под ними, тогда станут всех принуждать во Унию”⁷. Далі патріарх свідчив про осаду австрійцями Белграда, висловлюючи занепокоєння, що їхня експансія може поширитися і на Валахію. А якщо поляки захоплять Молдову, а грецькі землі – Австрія разом з Венеціанською республікою, то православні зазнають нових утисків. Через це Досифей знову закликав Петра I до боротьби з турками, розмірковуючи, що якщо царські війська розорять татар, “тогда

¹ Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи в последней четверти XVII – начала XVIII в. Кишинев, нев, 1980. С. 121.

² Там же. С. 83.

³ Листи Івана Мазепи... Док. № 64. С. 383.

⁴ Туманский Ф. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях Государя императора Петра Великого. Ч. 10. СПб., 1788. Док. № 530. С. 101.

⁵ Historia dyplomacji polskiej X–XX w. / Pod red. G. Labudy, W. Mihowicza. W., 2002. S. 203. Пізніше, у 1699 р. з усіх вимог польській стороні вдалося задовільнити лише цю. На Карловицькому мирному конгресі польський представник познанський воєвода Ст. Малаховський рішуче висловився проти застосування принципу “володійте тим, що завоювали”, заявивши що Річ Посполита готова продовжувати війну далі. Але наміри поляків особливо щодо володіння молдавськими землями не були підтримані австрійцями.

⁶ Туманский Ф. Собрание разных записок... Док. № 530. С. 102.

⁷ Там же. С.103-104.

волохи и мултяне не имея страху от татар¹, легко бы противилися немцом (австрійцям – О. П.); так же сербы и болгары всеб были за одно с мултяны, а козаком как была бы воля легко б поляков выучили и не токмо отомстили им...”²

Цей лист дійшов до Москви у жовтні, саме тоді, коли (20 жовтня 1693 р.) Мазепа повідомляв царю, що чауш з Ясс усно переказав про те, що молдавський³ і валаський господарі господарі докладають усіх зусиль, аби зробити турецьку сторону прихильнішою до Петра І. Далі Мазепа зазначав, що “має дбале старання виправити невдовзі спеціальну людину до мултянського володаря, оскільки сподівався, що той знає про всілякі події і наміри [Порти]”⁴.

Ці усні повідомлення, як і листи, були джерелом важливої інформації про боротьбу з османською експансією у Європі. У вищезгаданому епістолярії Мазепа зазначає про вдалу облогу австрійцями Белграда, внаслідок якої турецько-татарське військо доклало чималих зусиль, щоб зняти її. Своєчасні звістки про походи турок до Південно-Східної Європи давали можливість Петру І і Мазепі прогнозувати подальші дії Росії щодо Порти. Тривалі облоги балканських фортець, здійснювані австрійцями, відволікали увагу турків від Північного Причорномор’я і пониззя Дніпра, що давало росіянам можливість не кваплячись готувати свої війська для виправ.

За три роки (26 листопада 1696 р.), прибулий до Мазепа колишній намісник молдавського господаря Г. Дуки⁵ у Немирові – І. Драгинич повідомив, що влітку султан був під Белградом, але але не встоявши, залишив обоз і втік. Драгинич також детально описав бій австрійського генерала Ветерані з турецькими військами під Тимішоарою (вересень 1696 р.), наслідки якого змусили султана відійти не чекаючи остаточної поразки. Ветерані побачивши перевагу австрійської зброї вирішив продовжити наступ. Для цього австрійці, розділивши на дві частини дванадцятитисячне військо, однією “на табор ночным временем ударили, в котором такое замешание и междуусобие учинили, что и до самого намету салтанского и бунчуков ево пришли”, тоді коли інші 6 тис. австрійців “хотя вслед к табору турецькому пришла однако за возами таборскими и иною препною к ночи на помочь своим в табор турской” допомогти не змогла⁶. Резидент молдавського господаря, який був в цей час з дорученням у султана “твердил о таком салтанском бегстве ис поля военного силного побеге самовидцом был, о том же и почтари волоские из войска турецького... словом в слово сказивали”⁷. Австрійські війська незважаючи на перемогу в нічному бою зазнали втрати близько п’яти тисяч вояків, не вберігши й одного генерала.

А головне, – як писав гетьман зі слів І. Драгинича, – що Порта разом з татарсько-ногайським військом готує похід “на нинішню зиму у Вашу, царської величності, богохраниму державу Малу Росію”⁸. Крім того, султан планував збирати до 40 тис. яничар.⁹ Цю інформацію інформацію Мазепа негайно передав до Москви через батуринського сотника Дмитра Нестеренка.

Однак наступного 1697 р. похід османських військ не відбувся через заколоти всередині країни й нестачу фінансів. У квітні 1697 р. повідомлялося, що “салтан турецької к Азову и в Ачаков и Крым нинешнего лета сам не поидет и везиря не пошлет, а пошлет дервиш-пашу с ьными многими пашами водяным путем..., а войск с ними будут анатолские, а сколько числом о том не

¹ *Schwarz I., Spevak S., Večeva E.* Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus Österreichischen archiven zur geschichte Bulgariens (1687–1690). Wien, 2004. Dok. № 63. S. 166. Цей вислів був далеко не фігурою мовлення. Ще у грудні 1688 р. анонімне джерело зі Львова повідомляло австрійському імператору, що новозведений господар Бринковяну сплатив кримському хану 10 тис. талерів, проте той все одно має бажання вдертися до Валахії; Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепа... К., 2009. Док. № 36. С. 201. А на час звернення патріарха Досифея у лютому того ж 1693 р. валаський господар відправив кримському хану 5 тис. левків.

² *Туманский Ф.* Собрание разных записок и сочинений... С. 105.

³ Константин Дука – зять К. Бринковяну, двічі обіймав господарський престол Молдови (квітень 1693 – грудень день 1695, вересень 1700 – липень 1703 рр.) за його допомогою. Намагався проводити політику, узгоджену з Бухарестом, у 1695 р. змушений був поступитись посадою А. Кантеміру, у 1703 р. був усунутий за наполяганням самого К. Бринковяну.

⁴ *Крупницький Б.* Гетьман Мазепа та його доба. К., 2003. С. 213.

⁵ Георгій Дука – господар Молдови (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), Валахії (1674–1678), гетьман Ханської України (1680). Батько К. Дуки.

⁶ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

⁷ Там само.

⁸ Листи Івана Мазепа... Док. № 123. С. 486; *Величко С. В.* Літопис. К., 1991. Т. 2. С. 542; *Крупницький Б.* Гетьман Мазепа та його доба. С. 214; ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

⁹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1459.

ведомо”. Але не тільки на кінець березня, а й на кінець квітня до тієї виправи навряд чи буде все готове, – йшлося в донесенні, – оскільки “суды не готовы, да и войску дать... денег нет”¹.

Щодо намірів Бринковяну, навесні того ж 1697 р. мазепинський агент Згур Стілев повідомив гетьмана, що валаські війська зможуть виступити спільно лише за умови ліквідації для них ногайської загрози, яку являв собою Буджак. Так “мултяня с войски московскими соединятся тогда, когда будет Белгородчина (себто Буджацька орда – *О. П.*) вся разорена, а хотя де войска московские не разоряя Белгородчины придут и на Дунай, тогда им с ними соединиться невозможно, потому что они живут между бусурманы и иными неприятели, и, не видя совершенно их бусурман в Белгородчине искоренения, отнюдь невозможно им с теми войски московскими соединиться и войны на них [бусурман на]чат”².

У 1697–1699 рр. Бринковяну відправив кілька місій до європейських держав, з метою підтримки зусиль Валаського князівства у протистоянні Порті. Це пов’язано насамперед з пожвавленням антиосманської боротьби у Європі та успіхами австрійської армії на чолі з Євгенієм Савойським, який у серпні 1697 р. розбив вщерть турецьке військо під Зентою. Зважаючи на це, навесні 1697 р. Бринковяну відправив до Москви з особливою місією Георгія Кастріота, який у вересні того ж року прибув до “малоросійських міст” – Києва чи Батурина³. Представники господарів Дунайських князівств, а також ієрархи Східної церкви, перепочивали у Гетьманщині, чекаючи поки в цей час гетьман Мазепа повідомляв царя (або царських сановників) про того чи іншого посланця. Якщо особа не викликала підозри, гетьман надавав дозвіл для подальшого подолання шляху, а вже у Москві у Посольському приказі посланцеві вчиняли “расспросные речи”. Запис важливих усних повідомлень робили і в Батурині, якщо посланець мав на словах переказати таке, що небезпечно було викладати у листі. Потому цю інформацію надсилали в Малоросійський приказ. Гетьман інформував царя окремо щодо отриманих відомостей, акцентуючи увагу на більш важливих аспектах.

Румунський дослідник Г. Безвіконі, зазначав, що місія Кастріота відбувалася саме в той час, коли Московська держава не мала свого постійного дипломатичного представника в Османській імперії⁴. А це означало наявність досить надійного зв’язку з П. Возніциним та О. Українцевим, які у 1699–1700 рр. перебували у Константинополі з метою підготовки і проведення переговорів з турецькою стороною, але не мали можливості передавати свої листи до Москви, окрім як через людей Бринковяну чи патріарха Досифея. Останній, вже значно пізніше, у березні 1704 р., коли царський посол в Константинополі П. Толстой переїхав разом з султанським оточенням до Адріанополя, де був фактично під наглядом турок, заспокоював російського дипломата: “не скучайте о человеке, с кем письма послать, зане есть люди, что за неделю дважды ходят яко орлы, и мы пошлем с ними и пойдут в скорости и целости, и вы не поспешите токмо напишите дела свои и нужные потребности довольно, едино по единому... дойдут и в скорости и в целости... да подпишите отдати в руки Мазепе”⁵. Цей пасаж яскраво свідчить про характер взаємин між Росією, Валахією та Східною церквою кінця XVII – початку XVIII ст., як і про медіаторську роль українського гетьмана в цих відносинах.

¹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1470.

² Там само.

³ Исторические связи народов СССР и Румынии. М., 1970. Т. 3. Док. № 34. С. 114-118. (1697 г.). Кастріот прибув до Києва або Батурина не пізніше 16 вересня 1697 р., що впливає з дати перекладу його доповідної записки. Відсутність поміт працівників Посольського приказу дає підстави стверджувати, що переклад робився у Гетьманщині. Якщо припустити, що переклад таки здійснювався у Москві, то лист Мазепи до Петра I не стосується місії Кастріота, а відтак мався на увазі інший господарський чауш, аніж Кастріот, що, на нашу думку, маловірогідно. Отже, лист гетьмана до царя від 3 жовтня 1697 р., який подається у додатку хронологічно і причинно-наслідково пов’язаний з доповідною запискою Кастріота, переклад якої датовано 16 вересня 1697 р. Про переклад доповідної записки на українських землях свідчить і переказ гетьманом царського указу, в якому йшлося, що “посланника от владѣтеля мултянского к вамъ великому г[о]с[у]д[а]рю посланного тутъ роспросить, чтоб он мнѣ гетману сказалъ словесно, о какихъ дѣлахъ к вамъ великому г[о]с[у]д[а]рю есть послань, и что он мнѣ обявитъ, дабы то записав”, а самого посланця затримати до подальшого царського указу; ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 85, арк. 1-4.

⁴ Bezviconi Gh. Contribuții la istorie... P. 116.

⁵ Кантрев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С. 227.

Поштовий зв'язок між Константинополем і Московською державою було важко підтримувати і контролювати навіть таким можновладцем, як Бринковяну. Так, комунікація на відстані Константинополь–Бухарест (і далі до кордону з Молдовою) забезпечувалася валаським господарем, при перетині сусіднього князівства ситуація була вже дещо складнішою,¹ тоді як за Дністром листи приймали довірені особи гетьмана. Залежно від обставин листування пересилалося через спеціальних чаушів або okazjiю разом з паломниками. З українського боку для цієї мети найкраще підходило ніжинське купецтво, яке постійно вело торгівлю з Дунайським князівствами і Портою, викликаючи меншу підозру, ніж діячі церкви. Неодноразово в документах згадується про те, що поряд з торговими людьми відправлялись і батуринські сотники, судячи з усього, для охорони.

Між тим, Бринковяну, який відправив наприкінці березня 1697 р. до Петра I чауша Кастріота, за вісім місяців отримав від нього лише одного листа, що викликало занепокоєння правителя князівства. Господар у листі до гетьмана зазначав, що “между тем по всему свету носят слухи о пресветлом монархе Петре, от добрых добрые, от злых злые”², делікатно натякаючи на те, чи живий ще його посланець. Очевидно, в своєму єдиному листі Кастріот повідомляв Бринковяну про від'їзд Петра I, який дійсно з березня 1697 р. до серпня 1698 р. очолював “велике посольство” до європейських країн, чому валаський господар й просив повідомити його про “перегринатиї” царя. Від'їзд місії Кастріота з Валахії співпав з відправленням Петра I до Європи, чому чауш господаря Бринковяну і був “приречений” довго сидіти, спочатку у Києві, а згодом у Москві в очікуванні відповіді на привезені листи.

Водночас на півдні України, у травні–жовтні 1697 р. козацько-московське військо здійснило другий Дніпровський похід, мета якого була захист Кизикермені й Тавані та захоплення або ж розвідка щодо підкорення Очакова³. Однак поразка під час оборони Ісламкермену та залишення фортеці Шингірей завадила Я. Долгорукому та Мазепі продовжити похід в напрямку Очакова. Ця невдача дає всі підстави вважати, що Московське царство було ще не готове до більш масштабних заходів проти Порти. Не готові морально були й запорожці, які не бачили відповідної для себе ролі у цих виправах. Тому заклики балканських правителів в цей час і не отримували належної підтримки.

Наприкінці грудня 1697 р. Кастріот був вже в Москві, де мав бесіду в Посольському приказі щодо мети його місії. Сам же лист потрапив цареві, за однією версією в червні 1698 р.⁴ або не пізніше квітня того ж 1698 р. Так, біограф царя М. Устрялов зазначає, що вже 6 січня 1698 р. Мазепа через канцеляриста Василя Чуйкевича передав Льву Нарішкіну копії таємних листів для Петра I⁵. Серед них очевидно був і лист Бринковяну, адже царю, який перебував з дипломатичною місією у Європі пересилалася вся важлива кореспонденція. Слід зупинитися на цьому важливому епістолярії детальніше.

Змістовний лист складався з 10 статей, де викладалися усі прохання Бринковяну. Зокрема, він пропонував цареві надіслати своє військо для захоплення Буджаку, а перед тим надіслати дві тис. пішого і одну тис. кінного війська разом зі ставлеником Петра I для захоплення Молдови, щоб молдавські бояри, що мешкають у Валахії під покровительством Бринковяну, долучилися до царського представника⁶. При цьому Бринковяну уникає гарантій щодо певної чисельності війська, яке буде надіслано ним у Молдову, повідомляючи, що війська “скільки бог даст приготує”. Також обережний Бринковяну зазначав, що для уникнення подальших проблем з османським суве-

¹ Исторические связи народов... Док. № 45. С. 157. (1700 г.). Ситуація в Молдові змінилася на краще для Бринковяну, коли його зять молдавський господар К. Дука на певний час став союзником Москви і Батурина проти Порти. Архімандрит Арсеній запропонував Мазепі, аби той тримав пошту в Сороках для безпечного листування з Бринковяну і Дукою. Ця думка гетьману “зело понравилась”.

² Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. О. Павленко. К., 2007. Док. № 530. С. 663.

³ Похід планували завершити під стінами Очакова, який мали блокувати з моря і лиману, для чого зиму–весну 1697 р. московсько-козацьке військо провело в підготовці, а Мазепа на власні кошти побудував 50 суден // *Заруба В.* Українське козацьке військо в боротьбі з турецько-татарською агресією останньої чверті XVII ст. Історіографія проблеми. Дніпропетровськ, 2003.

⁴ Ця дата не підтверджується, оскільки у квітні 1698 р. Кастріот отримав відповідь про позитивну реакцію царя на лист, який умовно датується березнем 1697 р.

⁵ Устрялов Н. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 3. Прил. № VII. С. 477-478.

⁶ Исторические связи народов... Док. № 34. С. 116. (16.09.1697 г.).

реном, він бажав би мати удаваний наказ Петра I, який би пропонував йому добровільно перейти в російське підданство, в іншому випадку, йому начебто загрожувало завоювання.

У той же час Бринковяну усвідомлював, що цар може не погодитися взяти на себе тягар відповідальності за подальшу долю князівства, значно більш віддаленого від Росії ніж Річ Посполита чи Молдова. До того ж, охорона нових підданих від турок потребувала б значних коштів. Тому Бринковяну виявляє всю майстерність, щоб цар сприйняв його проект як необхідний і цілком реальний, зазначаючи, що князівство буде форпостом на Дунаї. Господар залучає до засобів агітації і можливість захоплення Константинополя, що в той час вже окреслювалося як одна з доктрин зовнішньої політики російського самодержавства.

Бринковяну красномовно говорить, що “только ныне просим однажды нас избавити, а потом мы... будем сохранять не токмо дунайские береги, но будем ступати и наперед, потому что имеем способников болгаров и серблян и македонян... и буде бог благословит и наставит самодержавного вашего величества итить и до Царяграда... и богом свидетельствуемся, что мы будем итить пред войск ваших и не яко люди, но яко львы имеем братися о отчизне своей и роде, а наипаче о матери нашей восточней... церкви”¹.

Подібні заяви господаря мали б, на його думку, позитивно вплинути на свідомість 24-річного царя. Однак російсько-турецька війна 1686–1700 рр. на той час була в притлумленому стані і розпалювати її з новою силою в Петра I не було особливих підстав. Місія П. Возніцина і О. Українцева до Константинополя щодо укладення майбутнього миру з Портою затягувалася. На Півдні України джерелом нестабільності були дніпровські містечка й Очаків, також постійно був присутнім чинник ногайської і кримськотатарської загрози. До того ж, цар постійно зважав на претензії з боку шведської корони. Тому ці обставини і ще інші, невідомі нам, вберегли царя від небезпеки втягнути країну, а відтак і московсько-козацьке військо у воєнну авантюру.

Тим часом на Бринковяну продовжували тиснути австрійські владні кола, з якими в господаря не склалися тривалий час нормальні відносини². Відень був одним з центрів валаської опозиції, де перебували невдоволені представники роду Кантакузіно, які висували претензії на престол і постійно підбурювали Габсбургів до усунення Бринковяну. У Брашові (Трансільванія) також осіло чимало валаських бояр, які чекали зведення на господарський престол малолітнього Георгія – сина попереднього правителя Ш. Кантакузіно.

Так, у вищезгаданому листі у дев'ятому пункті валаський господар згадує, що йому і всьому роду Кантакузинів австрійський імператор Леопольд I надіслав грамоти про удостоєння їх титулом князя Священної Римської імперії, але вони відмовились, оскільки очікували визволення з боку православного монарха “дабы, не бежа от змия агарянского, паки упадем на аспиду папистов, имянуемых езуитов”³. Такі заяви можна було б розцінювати як непохитне слідування православної традиції, а з іншого – як певний шантаж, оскільки цей титул був скоріш почесним званням, аніж підтвердженням певних прав австрійської влади на його власника⁴.

Однак Бринковяну, який був послідовним прихильником теорії полівасалітету, насправді, прийняв цей титул ще 30 січня 1695 р.⁵ тому цей пасаж у листі до царя був простою спекуляцією, а справжньою причиною такого кроку було небажання господаря псувати відносини з Габсбургами. Нагадаємо, що обіцянка Бринковяну перейти під зверхність імператора була дана ще у 1689 р.

¹ Исторические связи народов... Док. № 34. С. 117. (16.09.1697 г.).

² Schwarcz I., Spevak S., Večeva E. Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus Österreichischen archiven... Dok. № 77. S. 193-194. (02.08.1689 p.); Dok. № 79. S. 197. (17.09.1689 p.). Бринковяну мусив постійно виправдовуватися перед Леопольдом I щодо своєї лояльності до Габсбургів. Влітку 1689 р. Бринковяну відкидав чутки, що поширював представник опозиції – боярин і колишній великий ага К. Белечану, звинувачуючи Бринковяну у зв'язках з Портою. Про це, а також про несправедливе ставлення до вдови та сина Ш. Кантакузіно зауважував у листі до Бринковяну і сам Леопольд I.

³ Исторические связи народов... Док. № 34. С.117. (16.09.1697 г.).

⁴ Так, зокрема, присвоєння цього титулу гетьманові І. Мазепі не означало переходу його в австрійське підданство.

⁵ Семенова Л. Е. Молдавия и Валахия в контексте международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе во второй половине XVII в. // Семенова Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). М., 2006. С. 257.

Після переможних битв австрійців над турками (Саланкамен – 1691 р., Зента – 1697 р.) для Валахії загроза поглинання Австрією ставала все більш очевидною. Це і було причиною активізації діяльності Бринковяну в бік Москви, для того, щоб використати її як важіль проти Відня. У листуванні з Петром I активно розпрацьовувалася в господарській канцелярії тема католицької загрози православному світові, що стало особливо актуальним для Валахії, після того як Трансильванія була змушена піти на укладення релігійної унії з Віднем¹.

Так, у квітні 1697 р. дядько Бринковяну – Константин Кантакузіно, повідомив посланцю Згуру Стілеву про чергові спроби австрійського імператора підпорядкувати Валахію, зв'язавши її будь-якою формою залежності. Це змушувало Бринковяну при співпраці з Віднем повідомляти про наміри Порту вкрай обережно, аби не дати підстав для втягування в орбіту австрійських інтересів. Політика Бринковяну щодо Австрії полягала в той час в тому, що “мультянскої владетель, живучи на порубежъ Седмиградскої землі в ведомости и осторожности, чинит цесарю о намерении и поведении бусурманском для вперед будуще от него цесаря опасности и цесарь, видя таковое ево к себе доброжелательство... обещал ему и ближним ево людем за то принципство или княжество и они-де того не приняли отговариваясь тем, что им того нового принципства на природное древняе свое принципство переменит... нельзя”².

Такі спроби австрійців встановити контроль над Валахією, штовхали до московських правителів як валаських, так і молдавських господарів. У листопаді 1690 р., коли зовнішньополітична обстановка навколо князівства ставала все більш напруженою, господар К. Кантемір відправив до царя свого чауша І. Белевича, а у квітні 1698 р. наступний господар А. Кантемір також відправив посольство до Москви³. Але, очевидно, для царя ці звернення не були сигналом до дій, бо як зазначав Г. Безвіконі Молдова через наявність турецьких пашаликів не стала для Москви центром повідомлень з Балкан⁴. Більше того, турецькі фортеці з їхніми гарнізонами в цілому ставали значною завадою для залучення князівства до антиосманської боротьби.

Тим часом, приблизно у січні 1698 р. Кастріот, отримавши листа від братів Кантакузіно, повідомив гетьмана Мазепу (скоріш за все, через відсутність царя у Москві), що Валаське князівство знаходиться на краю загибелі, що турки, з одного боку, погрожують віддати князівство татарам на поталу, а з іншого, австрійці примушують піддатися під зверхність цесаря, посилаючись на те, що “сила турецкая сокрушилась от оружия их”⁵.

Вже пізніше, 22 квітня 1698 р. Кастріоту було повідомлено, що лист господаря Бринковяну⁶ прийнятий царем прихильно, “а чтоб в том его предложении (перейти у московське підданство – *О. П.*) отказать, и того отнюдь не будет. Да не токмо отказать, но и здравия своего он, великий государь, жалеть имяни ради божия и единые веры христианские не хоцет, в чем надобно несумненную имети надежду, что избавит их господь от насилия агарянского”⁷. Цього листа Кастріот доручив доправити до Бринковяну у Тирговіште члену його посольства логофету Федору Корбя, який пізніше буде також чільником чисельних місій до Москви. Корбя восени того ж року привіз відповідь Бринковяну, яка мала більш деталізовані пропозиції щодо спільного плану дій.

10 вересня 1698 р. Кастріот передав московському уряду листа від Бринковяну, який не без підказки з боку Мазепи,⁸ акцентує увагу царя на стратегічному значенні Очакова,⁹ на-

¹ Протягом 1697 р. в Трансильванії проводилась активна агітація за греко-католицьку унію, яка й була проголошена в Алба-Юлії у жовтні 1698 р. В 1701 р. Леопольд I обіцяв, що уніати будуть зрівняні в правах з іншими верствами князівства католицького віросповідання, але обіцянка лишилася тільки на папері.

² ЦДАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1470.

³ *Bezviconi Gh. Contribuții la istorie...* P. 122.

⁴ *Ibid.* P. 116.

⁵ Доба гетьмана Івана Мазепи... Док. № 532. С. 664.

⁶ Сам лист див. : Исторические связи народов... Док. № 34. С. 116-117. (16.09.1697 г.)

⁷ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 135. (не позже 1.02.1699 г.)

⁸ Не варто забувати, що саме Мазепа під час своєї першої зустрічі з царем 1686 р. пригорнув увагу і сподобався тим, що наголошував на можливості включити Причорномор'я до складу Росії.

⁹ У 1706 р. посол у Константинополі П. Толстой в “Списке с описания Черного моря...” складеного на завдання царя зазначав, що “Очаков міцне місто з великим і безпечним портом, де стає численний флот”. Цит. за вид.: *Устрялов Н.* История царствования Петра Великого. Т. 4. С. 339.

зиваючи його ключем до Чорного моря і більш необхідним для Петра I аніж Азов¹. Перекопання Бринковяну щодо важливості Очакова зводилися до наступних положень:

- близьке розташування Дніпра, яким можна доправляти зброю;
- наявність пристаней;
- важливе значення острова Березань, що закриває вхід до Дніпра;
- володіння Очаковом, яке в разі подальших військових дій не дасть змоги ногайцям об'єднати зусилля;
- наявність зручної “рози вітрів”².

Постійно акцентував на стратегічному значенні Очакова партнер Бринковяну у справі протистояння турецькій агресії Єрусалимський патріарх Досифей, який неодноразово вказував на необхідність захоплення цієї фортеці і порту. Взяття Очакова, а згодом Криму, на думку Досифея, відкрило б Московській державі шлях на Балкани³. Про значення Криму, а особливо Керчі також зазначав у згадуваному листі і Бринковяну⁴, але його головні зусилля все ж таки були спрямовані на те, щоб привернути увагу царя до Очакова.

Навесні і влітку 1698 р. на Белград мало йти 60-тисячне військо на чолі з ханом Білгородської орди Гаджі-Гиреєм та кримським ханом Кази-Гиреєм разом з калга-султаном. Для оборони Очакова лишався анатолійський паша Місір Ококллу з 40-тисячною армією, на підмогу до якого мало вийти наприкінці березня 1698 р. два галеона, сім каторг і велика кількість малих суден⁵. Момент між виступом ногайсько-татарського війська на Белград і прибуттям турок до Очакова був слушним для московсько-козацького війська, щоб здійснити виправу.

Також, посилаючись на свого торішнього листа, Бринковяну повторює прохання щодо відправки до Молдови загону 4 тис. пішого та 1 тис. кінного війська. Цей регімент з моменту його прибуття до Ясс мав би бути на грошовому та продовольчому забезпеченні валаського господаря. Вкотре господарем було запропоновано заходи для нейтралізації ногайських татар. У зв'язку з чим Бринковяну планував залишити частину калмицьких вояків між Перекопом та Дніпром, а інша частина мала б піти разом з козаками на Буджак, що дало б можливість більш ефективно розбити ногайське військо⁶.

Крім здобичі в Буджаку, (Бринковяну свідчив у листі про свій колишній трофей, який він здобув разом з запорозьким гетьманом С. Куницьким – 130 тис. голів овець, 30 тис. биків, 3 тис. коней)⁷, похід московсько-козацьких військ на ногайців позбавить турок “помочи татарской, сиречь и от крымской и буджацкой”⁸. Завоювання князівств Росією не дасть султанові змоги скликати 20 тис. вояків з Молдови і Валахії, – зазначалося у листі. Крім того, на переконання Бринковяну, політичне значення Московського царства зросте через встановлення контролю над Дунаєм, “которая река наипаче всех всякие нужды исполнит и запа-

¹ У вересні 1698 р. Петро I повернувшись із “великого посольства” вже був знайомий з листом Бринковяну, однак увагу його привернув не Очаків, а Таганрог, наказ про зведення якого цар віддав того ж місяця. Азов, що стояв на гирлі Старого Дону мав глибину до 5-8 футів, що гальмувало спуск збудованих суден, внаслідок чого кораблі добудовувалися у відкритому морі. Для входу чи спорудження лінійних кораблів з осадкою 9,5-14 футів таганрозька затока теж була мілкою, оскільки її середня глибина становила лише 14-16 футів, а потрібні глибини були лише в 30 верстах від гавані. Натомість фарватер до очаківського порту мав глибину від 22 до 60 футів!

² Исторические связи народов... Док. № 36. С. 123-124. (10.09.1698 г.)

³ Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. М., 1948. Т. 5. С. 264. “А если когда царское величество изволит воевать с ним (турецким султаном – О. П.) войну, и тогда надобно прежде взять Очаков, понеже у неприятеля Очаков левой рог, а правой рог был Таган Рог. А взял Очаков, то надобно Крым взять, а взявши Крым то будет дорога на Черное море свободная. И тогда пристанут сербы, и волохи, и мультяны, и болгары”.

⁴ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 124. (10.09.1698 г.)

⁵ Эварницкий Д. Источники для истории запорожских казаков. Владимир, 1903. Т. 1. С. 791.

⁶ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 125. (10.09.1698 г.)

⁷ Йдеться про похід С. Куницького на Буджак у грудні 1683 р., який став визначною подією у справі підкорення підкорення кочовиків і завершився повною поразкою турецько-татарсько-ногайського війська. Протягом 1684–1699 рр. чимало українських чільників брали участь у походах проти кочовиків, але жодна з цих акцій не мала такого успіху. Згадка валаським господарем цієї події свідчить про широкий розголос події 15-річної давнини, а з іншої – про певну спекуляцію з його боку, через те що Бринковяну особисто не брав участі у поході і без союзників нападів на Буджак не робив. Це принаймні коштувало б господарю престолу якщо не життя.

⁸ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 126. (10.09.1698 г.)

сами Царьград довольствуется... и Черного моря плавание безо всякой szkody воспримешь, и на европейские страны и на азиатские места”¹.

Після отримання листа від Бринковяну Петро I вирішив провести рекогносцировку місцевості у разі ведення бойових дій у Нижньому Подунав’ї та Північному Причорномор’ї і наказав Мазепі зайнятися цим питанням. Гетьман у відповідь писав 23 вересня 1698 р. з Батурина, що відправив розвідника в князівства з метою дослідження чорноморського узбережжя, який “положение краев тамошних досмотревшихся, возвратился назад и оповедал мне, где суть от гирла Дунайского до устья реки Днестра, от того устья до реки Бугу и до самого Днепрового лиману, также и земным путем чрез весь Буджак к Волоской и Мунтянской землям, где обретаются выгодные станы и ночлеги”². Однак гетьман свою надійну особу до царя не відправив, попросивши Бринковяну відправити до Петра I більш обізнану людину. У зв’язку з вищевикладеним можна припустити, що царя дійсно цікавила можливість розгортання дій проти турок з подальшим вторгненням у Дунайські князівства, оскільки вже у квітні 1697 р. Мазепа мав нові дані щодо Причорномор’я, зокрема креслення Очакова³, без підкорення якого просуватися вглиб Буджаку і далі за дельту Дунаю було б небезпечно.

Сучасний російський дослідник В. Артамонов пов’язує розвідувальні дії Петра I з небезпекою втілення планів польського короля Августа II, який розглядав можливість якщо не захоплення Дунайських князівств, то принаймні включення їх до сфери свого впливу з метою контролю торгівлі у Дунайсько-Чорноморському регіоні⁴. Не останню роль грала можливість підкорити Буджак, що давало б Москві можливість вільного проходу до Молдови і Валахії. Адже без упокорення ногайських племен зовнішня торгівля суходелом між Росією та Сходом була можливою лише через Польщу.

Порта теж мала інформацію щодо планів Петра I, оскільки 15 лютого 1698 р. в Адріанополі відбулося засідання дивану, на якому султан і великий візир у присутності кримського хана радилися з питань стримування тиску з боку Росії. Для того було вирішено відправити до Петра I посольство на чолі з константинопольським патріархом Діонісієм з дарунками, серед яких начебто буде корона візантійського імператора Константина і ключі від Єрусалима⁵. Подібні плани Петра I свідчили хоча б побічно про його наміри створити “Орієнтальне цесарство”. Того ж 1698 р. російський представник у Константинополі П. Возніцин з Карловицького мирного конгресу радив цареві направити військо у Нижнє Подунав’є де “не токмо тысячи, тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры и все миру (з Портою – О. П.) не желают”⁶. А вже пізніше, весною 1711 р. фельдмаршал Б. Шереметев наказував: “иметь вожей, которые бы знали путь за Днепр до Дуная и далее”⁷.

Навесні 1698 р. в Батурин до Мазепи прибув посланець молдавського господаря А. Кантеміра⁸ Сава Константинов який заявив, що “владелец волоской, по примеру владельца мулянского, желает быти со всем народом... под обороной его великого государя”, оскільки поширився сильний розголос, що російський цар має скоро йти війною на Буджак⁹.

Щодо правдивості свідчень і намірів посланця молдавського господаря в Посольському приказі вирішили розпитати у Кастріота. Останній засвідчив, що внаслідок різних утисків з боку Польщі до Валахії перейшло 63 молдавських боярина, які напередодні відправили Кастріота до Москви просили клопотати і про перехід Молдавії під протекцію царя. А. Кантемір мотивував свої звернення тим, що якщо прохання Бринковяну, відносно переходу в російське підданство буде виконано, “а он время удобное к тому пропустит, и тогда ему

¹ Исторические связи народов... Док. № 36. С. 126.

² Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 3. Прил. № VII. С. 478.

³ Станіславський В. В. Дніпровські походи 1697–1698 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра I // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. Вип. 6. С. 490.

⁴ Артамонов В. А. Страны Восточной Европы в войне с Османской империей (1683–1699 гг.) // Отношения стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы с Османской империей (80–90-е гг. 17 в.). М., 2001. Ч. 2. С. 317–318.

⁵ Эварницкий Д. Источники для истории запорожских казаков. С. 790.

⁶ Письма и бумаги Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1. С. 746.

⁷ Цит. за вид.: Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709–1714). М., 1990. С. 82.

⁸ А. Кантемір (тут і далі) – Антіох Кантемір, господар Молдови у 1695–1700 рр.

⁹ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 132.

и земле... вѣщее будет разорение, и приклонитца будет не к кому”¹. Втім підозрюючи, що С. Константинов може виконувати розвідку для турецьких потреб щодо того, чи йдуть московські війська на Крим і Очаків, чи тільки на Тавань і Кизикермень, то Г. Кастріот радив лишити свого колегу у Москві, пославши до Ясс представника Мазепи².

У царській грамоті від 16 травня 1698 р. гетьману Мазепі було наказано відправити С. Константинова до Москви,³ де його прийняли в Посольському приказі лише в січні 1699 р. а а самому гетьману наказали надіслати довірену особу до Ясс, з метою дізнатися про ширість прохань щодо підданства і ймовірності розвідувальної місії на користь турок. У разі, якщо А. Кантемір почне розпитувати посланця Мазепи відносно “готовности войск наших и о походе их, куда нынешнего лета пойдут”, то слід відповідати в залежності від обставин⁴. Було видно, що Петро I ухилиється від співпраці з Молдовою. Проте на початку серпня 1698 р. Мазепа відправив в молдавську столицю ніжинського мешканця Михайла Степанова, якому господар А. Кантемір ні усно, ні листом нічого з того, про що казав С. Константинов, не повідомив. У зв’язку з цим Мазепа збирався відправити до Ясс іншу людину. Така нерішучість політики А. Кантеміра, який 1698 р. все ж таки відправив посольства до Варшави та Москви, пояснювала тим, що він остерігався викриття з боку Бринковяну⁵. Свідчення недовіри до молдавського господаря з боку Петра I подає також й австрійський дипломат І. Г. Корб, що було обумовлено, на його думку, тісною співпрацею А. Кантеміра з турками.

Під час третього Дніпровського походу, молдавського посланця, який прибув до московсько-козацького табору (ймовірно, під Очаків) влітку 1698 р., начебто під приводом привітання князя Я. Долгорукого було затримано до кінця походу. Далі І. Г. Корб, посилаючись на думного дяка Посольського приказу О. Українцеву, зазначав, що взагалі “московіти ніколи не довіряли молдаванам”⁶. А Петро I в цей час зборонив своїм указом всілякі зносини з мешканцями Молдови, тому то їхнім священикам було заборонено в’їзд до Московії і навпаки⁷. Свого часу і Мазепа повідомляв про перешкоди з боку молдавського господаря їздити посланцям гетьмана до Молдови і Валахії, зазначаючи, що в цьому питанні “господар волоской своєю суровость и глупство оказывал”⁸. Таке ставлення до молдавських князів з боку Росії тривало аж до листопада 1710 р., коли господарський престол обійняв Д. Кантемір⁹. До того ж часу єрусалимський патріарх Досифей застерігав у 1700 р. посланця в Туреччині Д. Голіцина, що молдавський господар збирався повідомляти про посольські листи до царя султану, оскільки “воевода сей волоской есть турчин по намерению”, через що Досифей просив передати гетьману Мазепі, щоб він наказав “в стране своей не пускать сего воеводы людей ездить” незважаючи ні на які підстави¹⁰.

Протистояння між молдавськими господарями і Бринковяну тривало практично всі роки його правління. Пізніше, 11 липня 1706 р. патріарх Досифей просить російського посла П. Толстого написати царю, який в свою чергу наказав би гетьману, аби “да повелит Мазепа и в Киеве и во всей Украине, где не найдут волоского господаря людей, чтоб им зло творили, понеже он природою есть враг христиан, и посылает туда лазутчиков на каждую неделю и что сведает, то напишет к Порте”¹¹. Тому Бринковяну, знаючи про подвійну гру тодішнього молдавського чільника М. Раковіці послав через нього листи Мазепі й цареві, із другорядною несуттєвою інформацією. Така обережна і недоброзичлива поведінка валаського господаря корінилася не скільки у антипатії до деяких молдавських правителів, скільки живилася його бажанням обійняти престоли обох князівств, або ж поставити на господарський престол в Яссах підконтрольну йому особу, як це було у випадку з К. Дукою. Натомість мотивації єрусалимського патріарха Досифея щодо нищівної критики молдавських господарів пояс-

¹ Исторические связи народов... Док. № 38. С. 132.

² Там же. С. 133.

³ Исторические связи народов... С. 132-134.

⁴ Полное собрание законов Российской империи с 1647 г. СПб., 1830. Собр. 1-е. Т. III. С. 452.

⁵ Власова Л. В. Молдавско-польские политические связи... С. 127.

⁶ Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 г.). СПб., 1906. С. 78.

⁷ Там же.

⁸ Листи Івана Мазепи... Док. № 178. С. 592.

⁹ Д. Кантемір – Димитрій Кантемір, господар Молдови у 1693, 1710–1711 рр.

¹⁰ Кантерев Н. Сношения иерусалимского патриарха... С. 244.

¹¹ Там же. С. 245.

нюються тим, що крім широкого спротиву полоно- та туркофільству офіційних Ясс, східний ієрарх перебував ще у певній матеріальній залежності від Бринковяну.

Московська держава все ще очікувала від валаського господаря конкретної відповіді щодо настроїв у князівстві і готовності самого Бринковяну вступити у війну. У лютому 1700 р. стало відомо, що Бринковяну чіткої позиції щодо миру чи війни не виказав, переказавши на словах, що в князівстві більше чекають на продовження війни¹. Тоді ж Бринковяну скаржився на збитки, яких він зазнав через те, що тривалий час тримає наготові 10 тисяч війська, вказуючи таким чином на нерішучу позицію Московської держави щодо продовження війни². Продовження військових дій могло бути цілком реальним, але вже за ініціативи Порти, оскільки за повідомленнями Бринковяну в березні 1700 р. султан розпочав приготування в армії і на флоті для проведення широкомасштабних військових дій проти Росії³. Це цілком узгоджувалося з інформацією російських дипломатів, отриманою ще у жовтні 1699 р., коли О. Українцев писав Петру I, що турки швидкими темпами будують нові військові судна, побоюючись, що царський кий флот може блокувати постачання продовольства до турецької столиці.⁴ Також в Константинополі ходили чутки, що нібито цар разом з флотоводцем Ф. Головіним виходили у Чорне море на 10 військових кораблях і 40 шлюпах, дійшовши аж до Трабзона і Синопу⁵.

В той же час турецька сторона, очікуючи кінця переговорів, в разі не укладання мирного договору планувала обмежити прохід російських суден з Азовського моря до Чорного, що було б великим ускладненням для Росії⁷. Слід зазначити, що питання щодо вільного мореплавства було одним ключових на переговорах. Так архімандрит Арсеній, який напередодні підписання договору прибув до Москви, від імені Єрусалимського патріарха Досифея наголошував, що слід наполегливо відстоювати право вільного судноплавства на Азовському, чи хоча б Чорному морях, зафіксувавши усі деталі письмово, “каким кораблям ходити и по скольку на них имеют пушек и людей, чтоб оттого впредь не чинилися ссоры”⁸. Васали Порти теж не були осторонь чорноморської проблематики, які не вдаючись до дипломатичних тонкощів попросту пропонували спалити російський флот. Так нурадин-султан прохав дозволу кримського хана таємно підійти до Воронежа аби “учинити то, чтоб все судна... огнем сожжены были”. Не в змозі вирішити самостійно питання щодо такої “пропозиції” хан відписав листа до Стамбула⁹.

Тим часом, а саме протягом 1699–1701 рр., стосунки Бринковяну з Москвою поступово ставали непрозорими і далекими від дружніх, на що прямо вказує листування Мазепи з російськими можновладцями. Так, 10 квітня 1700 р. український чільник отримав зв'язку листів від О. Українцева, щоб доправити їх далі до Москви. Отримавши тоді листа і від валаського господаря, гетьман зауважує Ф. Головіну, що Бринковяну нічого конкретного не пропонує, очевидно, зважаючи на те, що переговори між Росією і Портою не закінчилися. Для Мазепи виявився підозрілим той факт, що кореспонденція від О. Українцева датована 18 лютого, яку пересилав валаський господар разом із своїм листуванням, а від самого Бринковяну – 19 березня,¹⁰ тоді як від Константинополя до Бухареста була відстань не більше ніж як три дні¹¹. Це мимоволі на-

¹ Листи Івана Мазепи... Док. № 177. С. 591.

² Там само. Док. № 178. С. 593.

³ Там само. Док. № 182. С. 602-603.

⁴ На те що турки побоювалися не тільки війни з Росією, а й остерігалися відносин між Москвою і Бухарестом, налагоджених за посередництва гетьмана Мазепи, вказував ще російський історик С. Соловйов. *Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. М., 1997. Кн. 7. Т. 13-14. С. 685.*

⁵ *Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 3. Прил. № VII. С. 519.* “здесь от того зело бояться все говорят, как-де Царское Величество Черное море запрет, то в Царьграде будет голодно; потому, что хлеб, масло, лес, дрова привозят с Черного моря из-под Дунайских городов Браилова, Измаила, Галации, Килии, Белгороднены, Очакова и проч...”

⁶ Там же. С. 519.

⁷ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568. Так Порта мала наміри “естли с великим государем мирного договору ру не учиниться, то хочет чтоб на Черное море ход кораблям из Азовского моря в Черное море где есть проток за Керчено в ближних местех заметать каменем, загрузя судами разными и для того делают великие два корабля и теми кораблями в том протоке от проходу великого государя ратных людей учинить заставу, чтоб тем протоком в их турские жилища с государственной стороны вперед кораблями и иными никакими судами проходу не было”.

⁸ *Исторические связи народов... Док. № 45. С. 156.*

⁹ ЦДІАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568.

¹⁰ Листи Івана Мазепи... Док. № 189. С. 618.

¹¹ Підраховано відповідно до даних: *Русов А. Русские тракты в конце XVII и начале XVIII века. К., 1876. С. 85, 87.*

штовхувало гетьмана на підозри щодо навмисної затримки листування з боку валаського господаря, який втім виправдовувався, що не міг без певних відомостей відправити посланця¹.

У наступному листі до Ф. Головіна від 8 травня того ж року, Мазепа знову зазначав, що Бринковяну більше не повідомляв інформацію про внутрішньополітичне становище Порти, посилаючись на те, що всі відомості містяться в листах від О. Українцев².

Вже напередодні укладення Константинопольського мирного договору (3 липня 1700 р.), підсумовуючи тривалі взаємини між Москвою і Бухарестом, український гетьман приходив до невтішних висновків. У листі до царя від 11 червня 1700 р. Мазепа повідомляв, що Бринковяну на попередні запити щодо того, яку кількість військ він може надати і як швидко зможе зібрати під свої прапори вояків, нічого конкретного не відповів, зазначаючи лише, що ці питання, на які він дасть відповідь пізніше, потребують зваженого підходу. Мазепа ж волів знати про готовність Бринковяну, і коли можна на того розраховувати, чи на момент прибуття московсько-козацьких військ до Дністра, чи коли ті вже підійдуть до Дунаю³.

Того ж дня гетьман відправив листа і на адресу Ф. Головіна, де свідчив про нещирість обіцянок валаського господаря, у якого вступати у війну “нет ныне на то готовности и охоты, знатно тогда они к помочствованию той войны охотны были, когда немецкая (австрійська – О. П.) близ их будучая война на них налегала, и оружие неприятельское на плечах их висело, а ныне когда мирными оградилися договорами, мало подобно им таковое стало намерение... когда по таких многих обещаниях и соответствованиях, еще емлет то дело на далекую разсудность и расположение...”⁴

Було видно, що Валахія не буде ставати на шлях відкритої боротьби з Портою, що для Росії було вкрай не вигідно. Петру I для успішного завершення мирних переговорів з турецькою стороною, які тривали з листопада 1699 р. по липень 1700 р. необхідно було мати тверду впевненість у своїх союзниках, чії наміри все ще залишалися декларативними. Більш того, як показувала практика, щоб схилити супротивника на прийняття своїх позицій достатньо було продемонструвати наявність військової сили біля його кордонів, на що Бринковяну також навряд чи зважився б. З іншого боку валаський господар, усвідомлюючи, що з припиненням російсько-османського протистояння тиск на його князівство посилиться, та все ж таки перестав повідомляти через українського гетьмана Петра I про стан справ Порти. Так, 22 липня 1700 р. Мазепа свідчив, що і надалі Бринковяну не дає ніяких даних щодо становища Османської імперії⁵. Однак повністю припиняти листування Бринковяну не збирався, надсилаючи час від часу листи загального змісту, які тільки викликали недовіру і стурбованість. У зв'язку з цим, рівно за місяць, 22 серпня Мазепа запитував одного з російських можновладців⁶, що відповісти посланцеві Бринковяну, який бажає мати зносини з гетьманом⁷.

Нерішучий Бринковяну зважаючи на кардинальну зміну міжнародної обстановки, напередодні підписання Константинопольського мирного договору, вирішив вжити запобіжних заходів щодо своєї подальшої долі. Він писав цареві, що не має жодного надійного місця для укріття в разі небезпеки, а у випадку чого господар повинен шукати прихисток, який він може тимчасово знайти в Трансільванії, але залишатися там не хоче. У зв'язку з чим Бринковяну прохав від царя грамоту, яка б дала йому можливість укріттися в Україні⁸.

¹ ЦДАК України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 1568. Бринковяну тоді зокрема писав, “...что не без причины Петра задержал. Первое для того, что не хотел ево отпустить без дела и без всякой ведомости. Второе, что от думного Емельяна [Украинцева] имел есмь ведомость дабы готовых имел посланцов для пересылки листов ево, когда оные до меня пришлет, которые листы... недавно от помянутого посла получивши тот час оные другого дня отпустил и как уже десять дней минуло и оные вручил не чрез Петра, но чрез Стефана с той причины, что он сведом дороги Седмиградской, что тамошним местам пересылать принужден был, а инако никаким (чином – О. П.) меры не смею”.

² Листи Івана Мазепи... Док. № 196. С. 628.

³ Там само. Док. № 203. С. 640.

⁴ Там само. Док. № 204. С. 641.

⁵ Там само. Док. № 218. С. 668.

⁶ Особу адресата не встановлено.

⁷ Листи Івана Мазепи... Док. № 223. С. 676.

⁸ Исторические связи народов... Док. № 45. С. 158. (1700 г.). “И понеже противитися не может для того, что разорят государство, потому что нет ни крепости, ни иного какова места, где б мог ухоронитися. И как он такую нужду увидит, хотя ныне такого и нет опасения, потому что ныне поганцы ево слушают и волю ево творят, однако ж буде что случитца, к турком не пойдет, а пойдет в Седмиградскую землю, которая блиско. Но и там не станет жить, **но только хочет приютить на Украину под власть великого государя** (виділено нами – О. П.) и для православия... Сего

Зважаючи на необхідність подальшої співпраці, Петро I не став виказувати свого невдоволення щодо нечіткої позиції Бринковяну. Тому відповідь царя не забарилася, і не пізніше 29 січня 1701 р. Петро I підписав валаському господарю охоронну грамоту, яка давала йому право укритися в Україні¹. Практично це не давало на той час ніяких переваг для Бринковяну, проте формально давало підстави молдавському господарю підозрювати того у переході під протекторат, або ж повне підданство до московського царя.

Невідомо, чи були такими ж щирими наміри молдавського господаря К. Дуки, але вже наступного 1701 р. він теж звернувся до Петра I, з проханням прийняти його в підданство, а Молдові надати статус удільного князівства, “яко равным обычаем господарь мултянский отримал от цесаря”. Цар, не вдаючись у подробиці, відмовив господарю, мотивуючи тим, що К. Дука вже перебуває у васальній залежності від турецького султана². Очевидно, що таку заяву Петро I розцінив як провокативну, оскільки не йняв віри господарю, незважаючи на його родинні зв'язки з Бринковяну.

10 березня 1701 р. до Батурина прибув под'ячий Посольського приказу Кирило Ковиршин разом з архімандритом Єрусалимським Хрисанфом, які мали при собі дві жалувані грамоти до Бринковяну та братів Константина і Михайла Кантакузино. Мазепа на прохання царя мав проаналізувати ці обнадійливі грамоти і в контексті укладеного мирного договору з Портою вирішити, чи не містять ці документи будь-чого, що суперечить змісту згаданого договору. Тож за гетьманом залишалось чи не останнє слово у втіленні балканської політики Петра I. Мазепа мав повноваження відсилати чи затримати грамоти до валаського господаря, відповідно інформуючи царя.

Мазепа не побачивши в грамотах ніяких неузгоджень з положеннями мирного договору, все ж таки вирішив притримати момент їхньої відправки через те, що архімандрит Хрисанф не бажав відправлятися у зворотній путь разом з російським дипломатом П. Толстим, який 9 березня 1701 р. вирушив з Києва до Константинополя, а також очікував від патріарха Досифея чи Бринковяну відомостей, чи не вчинили турки замах на життя патріарха³. Мазепа цей час планував використати для підтвердження того чи залишається валаський господар вірним своїм намірам щодо зобов'язань та обіцянок Петру I⁴.

Як зазначалося вище молдавські господарі не користувалися особливою довірою царя, натомість прихильність до Бринковяну з боку царя в залежності від обставин була значною, незважаючи на його непевне ставлення до пропозицій царя виступити єдиним фронтом проти Порти та її васалів. Господар і надалі виручатиме московського монарха, позичаючи гроші поспу в Константинополі П. Толстому, переправляючи кореспонденцію від резидентів царя, посилаючи корабельних майстрів до Москви, а під час дипломатичних місій своїх посланців, посилаючи Петру I цінну інформацію про внутрішньополітичну обстановку в Порті.

ради прилежно молит, чтоб великий государь пожаловал ево своею государскою грамотою, которая была б в руках у него. Буде ему случится какое несчастье, чтоб великий государь принял ево под свою милость...”

¹ Исторические связи народов... Док. № 46. С. 162. (не позднее 29.01.1701 г.). “объявляем сею нашего царского величества грамотою, кому где о том ведати належити будет, что служил нам, великому государю нашему царскому величеству, Мултянские земли владетель Костянтин в посылке писем наших к пребывающим у Порты Оттоманской посланником нашем неколикое время. И мы великий государь наше царское величество, ево, мултянского господаря, пожаловали во свидетельство верной ево вышеупомянутой службы, повелели ему дать сию нашу грамоту, дабы он и впредь нам, великому государю нашему царскому величеству, служил. А наша государская милость отъемлема от него не будет.

И буде случится ему, мултянскому владетелю, какое несчастье, и поищет он наши государские к себе милости, **и выедет из отечества своего под нашу великого государя высокодержавную руку в малороссийские города на Украинну, и мы великий государь наше царское величество, в малороссийские наши города на Украинну приняти тебя повелим и учнем жаловать нашею государскою милостию** (виділено нами. – О. П.).

² Исторические связи народов... Док. № 48. С. 166. (1701 г.)

³ Патріарх Досифей доводився архімандриту Хрисанфу рідним дядьком.

⁴ *Эварницкий Д.* Источники для истории запорожских казаков. С. 899. “...а когда он архимандрит похочет выбираться отселе во свои страны, в то время поразумев по речам и по верности вам великому государю владетеля мултянского, естли непременно во своем намерении христианском, пошлю те ваши государские грамоты с ним архимандритом іерусалимским к нему”.

Визнанням заслуг Бринковяну було те, що він став одним з перших кавалерів ордена Андрія Первозванного, незважаючи на охолодження відносин саме в рік свого нагородження¹. В свою чергу і турецький султан Мустафа II обіцяв Бринковяну пожиттєве правління за його лояльність, а точніше, за пасивну роль у російсько-турецькій війні, що дало змогу туркам укласти Карловицький мир зі “Священною лігою”, а згодом і Константинопольський договір з Росією.

Складна міжнародна обстановка в роки існування “Священної ліги” і бажання отримати гарантії зверхності, дотримуючись політики полівасалітету, іноді штовхали господаря до необдуманих кроків, які розцінювалися царем, як зрада ідеї боротьби проти Порти. Проте Петро I, усвідомлюючи всю важливість залучення Валахії до сфери своїх інтересів “дивився крізь пальці” на коливання господаря, сподіваючись, все ж таки приєднати Дунайські князівства до “Рах Ortodoxa” під своєю орудою, втіливши таким чином задум щодо “Орієнтального цесарства”.

Росія крім інтересів на Балканах мала ще пріоритетні напрямки, спрямовані на розширення територіального простору. Після взяття у липні 1696 р. Азова російська сторона намагалася розвинути успіх і домогтися від турок поступки Єні-Кале. Це питання обговорювалося Петром I під час “великого посольства” з Леопольдом I, який втім не надав політичної підтримки, а пропонував цареві захопити фортецю силою². Повертаючись з Європи до Москви, цар не маючи твердого переконання у необхідності воювати з Портою за басейн Азовського моря, під час зустрічі з польським королем Августом II домовився з ним про спільні дії проти Швеції. Отже, на певний строк балканський вектор російської політики став другорядним. Відразу після укладення Константинопольського мирного договору царські війська вирушили у напрямок шведського кордону – розпочалася Північна війна.

Бринковяну у 1692–1697 рр. виношував план змінити напрямок зусиль Москви, відвернувши її увагу від Азова, натомість, підштовхнувши її до завоювання Очакова та Буджаку. Такий розвиток подій у разі успішного завершення був би вигідний Московській державі, Валахії та Гетьманщині. Однак ближче до закінчення війни й укладення Карловицького мирного договору, позиція Бринковяну ставала все більш розмитою, коли господар, зрештою, обрав для себе роль прохача політичного притулку в малоросійських містах. Однак можна впевнено стверджувати, що не сподіваючись на широкомасштабні дії проти Порти з боку Росії, валаський господар час від часу все ж таки прагнув за допомогою останньої послабити військову міць свого суверена. Також постійна загроза з боку Австрії змушували Бринковяну апелювати до Росії, яка на певний час могла б призупинити просування Габсбургів румунськими землями. В той же час він не наважувався повністю розірвати відносини з сувереном, через непевність свого становища.

Таємна дипломатія – мистецтво досягати успіху не розкриваючи справжніх своїх цілей, для валасько-російських відносин не стала дієвою. Жодна із сторін не знала, наскільки щирими є запевнення у військово-політичній співпраці. Валахія оточена Османською імперією, Австрією, Молдовою і відчуваючи близьке розташування Польщі та Буджаку, а також зважаючи на тогочасні обставини, не змогла покластися в такій ситуації на Росію.

* * *

Слова під титлами розкрито і подано в квадратних дужках, пропущений або скорочений текст також подано в квадратних дужках. Описки виокремлено знаком оклику у квадратних дужках [!], виносні літери виділено курсивом. Числа, позначені літерами, передано арабськими цифрами.

¹ Згідно з дослідженнями Л. Семенової це сталося 1700 р., а відтак Бринковяну був нагороджений в один рік з Мазепою, кавалером ордену № 2. Не виключено, що Мазепа доклав зусиль до нагородження орденом Бринковяну // *Семенова Л. Е.* Русско-валашские отношения в начале XVIII в. // *Семенова Л. Е.* Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. С. 267.

² Таким чином Австрія показала прихильність принципу “*uti possidetis ita possidete*” (лат.) – володійте тим, що завоювали. Таке ставлення Відень демонстрував і щодо Речі Посполитої, успіх якої у війні “Священної ліги” зводився до захоплення міст Північної Молдови, що в цілому викликало невдоволення Варшави.

ДОДАТОК

1697 р., жовтня 3. Гадяч. – Лист українського гетьмана Івана Мазепи до російського царя Петра I про посланця валаського господаря Константина Бринковяну, відправленого до царя з усним повідомленням

Во в[оро]м к великому г[о]с[у]д[а]рю по имянованіи и титулѣ написано.

Іванъ Мазѣпа, гетман с Войскомъ в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества Запорожским, падъ до лица земнаго пред пресвѣтлым в[а]шего ц[а]рского величества престоломъ, у стопы ногъ монаршеских смиренно челомъ бую.

Писано¹ ко мнѣ в препочтенной монаршеской в[а]шего ц[а]рского величества грамотѣ, указали вы, великій г[о]с[у]д[а]рь в[а]ше ц[а]рское пресвѣтлое величество, мнѣ, подданному, посланника от владѣтеля мултянского к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, посланного тутъ распросить [!], чтоб он мнѣ, гетману, сказалъ словесно, о какихъ дѣлах к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, есть посланъ, и что он мнѣ объявить, дабы то записав и листы владѣтелскіи к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, належащій из рукъ ево приняв, прислалъ к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, в ц[а]рствующій градъ Москву, а ево самого удержалъ в малоросійских го[ро]дѣхъ до в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества премошного указу.

І какъ та в[а]ша, // великого г[о]с[у]д[а]ря, монаршеская грамота, вышепомянутой указъ в себѣ имѣющая, отдана мнѣ есть в обозѣ в военномъ походе, гдѣ нѣлзе [!] мнѣ было вышеписанного посланника², в городах будучего, спрашивать, и того для писалъ я к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, в[а]шему ц[а]рскому пресвѣтлому величеству, чиня извѣстно, что то дѣло отложилъ до поворота моего ис того военного походу. И н[ы]нѣ, по том моемъ ис того военного³ походу⁴ возвращении⁵, того посланника во всемъ спрашивалъ и он в сего дѣла, ему врученного, о чемъ есть послан, учинил записку своею рукою грѣческимъ языкомъ, которую записку, также и листы владѣтелскіе⁶ я от него принявъ, посылаю к вамъ, великому г[о]с[у]д[а]рю, к в[а]шему ц[а]рскому пресвѣтлому величеству чрез нарочного моего посланного Тихона Андрѣева, канцеляриста [!] войскового, чрезъ которого прошу покорственно милостивого монаршеского в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества указу, какъ мнѣ // оногo посланника при себѣ в малоросійскихъ городѣхъ держати, и естли вы, великій г[о]с[у]д[а]рь, милостиво поволите мнѣ его отпустить, то какой ему учинити отпускъ.

При семъ отдаюся преінапокорственно прем[и]л[о]с[е]рдной в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества бл[а]гостынѣ.

В[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества вѣрный подданыи і наинижайшій слуга Іванъ Мазѣпа, гетманъ Воиска в[а]шего ц[а]рского пресвѣтлого величества Запорожского.

Писанъ в Гадяче, октябрю въ 3 д. 1697-го году

Помітка на лівому полі арк 2: С войсковым канцеляристомъ с Тиханом Андрѣевым октябрю въ 16 д.

ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 85, арк. 1-4. Діловодна копія. Стовпець.

¹ Слово правлено.

² Слово правлено.

³ Слово правлено.

⁴ Написано над рядком.

⁵ Слово правлено.

⁶ Помітка на лівому полі листов владѣтелскихъ к великому г[о]с[у]д[а]рю писанныхъ не прислано.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019